

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКОВОГО ВОЛОКНА И НИТРОННЫХ ВОЛОКОН

Н.Шарипова

ГулДУ преподаватель

Н.Шеркулова

ГулДУ преподаватель

Р.Исаева

ГулДУ преподаватель

Р.Исламова

ГулДУ преподаватель

М.Абдукадилова

ГулДУ преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639546>

***Аннотация.** Расширенное использование разнообразных смесей волокнистых материалов требует применения специальной технологии обработки изделий из них. Такая технология формируется на основе закономерностей и условий, характерных для соответствующего однокомпонентного состава продукта. В данной статье приведены физико-механические и сорбционные характеристики смесового трикотажного полотна, подвергнутого экспериментальному крашению. Исследования показали, что соединением катионных и прямых красителей можно получить на смесовом текстильном материале сплошной цвет, но использование только катионных красителей приводит к получению различного тонового эффекта, при этом получается цвет одинакового тона разной интенсивности.*

***Ключевые слова:** натуральный шелк, нитрон, волокно, трикотаж, материал, смесь, физико-механические параметры, полимер, влага, воздухопроницаемость, растяжимость, плотность.*

**RESEARCH OF THE PROCESS OF ENRICHMENT OF NATURAL SILK FIBER AND
NITROINE FIBERS MATERIALS**

***Abstract.** The expanded use of various mixtures of fibrous materials requires the use of special technology for processing products made from them. This technology is formed on the basis of patterns and conditions characteristic of the corresponding single-component composition of the product. This article presents the physical, mechanical and sorption characteristics of a mixed knitted fabric subjected to experimental dyeing. Research has shown*

that by combining cationic and direct dyes it is possible to obtain a solid color on a mixed textile material, but the use of only cationic dyes leads to a different tonal effect, while the result is a color of the same tone of different intensities.

Key words: *natural silk, nitron, fiber, knitwear, material, mixture, physical and mechanical parameters, polymer, moisture, breathability, extensibility, density.*

Нами рассматривается возможность колорирования смесового трикотажа на основе натурального шелка и волокна нитрон с учетом сохранности всех положительных свойств отдельных волокнистых компонентов смеси. На первом этапе научной работы получен смесовой трикотаж, вышеописанного состава, исследованы его физико-механические и сорбционные свойства.

Теоретическая и практическая научная информация, накопленная в области облагораживания смесовых текстильных материалов на основе различных полимеров, не снимает проблему изучения их структуры и свойств, регулирования процессов отварки, отбелики, крашения, печатания и подбора оптимальных условий обработки, позволяющих сохранять максимум прочностных свойств сурового материала.

Двухслойный шелка нитроновый трикотаж вырабатывался на кругловязальной двухконтурной машине интерлок типа «МЕТО». В качестве сырья использовали высокообъемную полиакрилонитрильную крученую пряжу № 32/2 кольцепрядильного способа прядения и крученые нити натурального шелка линейной плотности 29 текс, номер нити № 34,4 [2]. Изнаночная сторона двухслойного трикотажа вырабатывалась из нити натурального шелка, которая придает материалу гигиеничность, мягкость и комфортность. Внешняя сторона материала вырабатывалась из высокообъемной полиакрилонитрильной пряжи, которая обеспечивает высокие эксплуатационные свойства трикотажа.

Физико-механические показатели подготовленных образцов определялись в сертификационной лаборатории «CENTEXUZ» по утвержденной методике [3]. В таблице 1. Приведены физико-механические показатели образцов смесового трикотажа.

В зависимости от сочетания натуральных и синтетических волокон, типа получения ткани, вида и состава основы, вида прядения, можно получить модификации тканей с набором разнообразных свойств. В результате проведенных исследований установлено, что включение в состав смесового материала 50% нитрона и 50% шелка приводит к улучшению физико-механических показателей готового материала.

Таблица 1.

Физико-механические показатели образцов смешанного трикотажа

Образцы	Разрывная нагрузка, Н	Влагопоглощаемость, %	Воздухопроницаемость, см ³ /см ² · сек	Поверхностная плотность, г/м ²	Усадка, %
Нитрон/НШ (50/50)	523,5	1,56	114,9	231,7	0,1
Нитрон/НШ (70/30)	395,6	1,78	169,5	231,7	3,3
Нитрон	509,6	1,18	71,8	231,7	0
НШ	446,9	3	192,3	231,7	2,2

В связи с чем, для проведения экспериментальных исследований исходным материалом служило трикотажное полотно, содержащее волокно нитрон и натуральный шелк в соотношении 50:50. Включение нитронового волокна приводит к улучшению прочности к истиранию (табл. 2), которая является немаловажным показателем для детского верхнего трикотажного изделия.

Таблица 2.

Физико-механические показатели исследуемых нитей и смешанных материалов

Образцы	Удлинение, %	Истирание, цикл
Натуральный шелк	11,09	30200
Волокно нитрон	10,93	44400
смесевой материал: НШ / нитрон	10,71	30000 / 44500

Сорбционные свойства волокна влияют на его поведение при переработке, и что не менее важно, на качество готовых изделий. Для изучения сорбционных свойств волокон была использована высоковакуумная установка с ртутными затворами и кварцевыми весами Мак-Бена. Экспериментальные данные сорбции паров воды приведены в таблице 3.

Полученные значения сорбции воды волокном показывает, что включение натурального шелка в смеси приводит к повышению сорбционных свойств трикотажа, содержащего волокна нитрон, что не мало важно для детского зимнего ассортимента.

Таблица 3.

Сорбция паров воды полимерами при 25°C

Образец	100% нитроновый трикотаж	100% шелковый трикотаж		50/50 шелко-нитроновый трикотаж
Относительная влажность, %	Сорбция			
10	0,40	1,10		0,70
30	0,70	2,60		1,80
50	0,80	3,80		2,70
65	1,00	5,00		3,30
80	1,30	6,60		4,10
90	1,60	8,20		5,40
100	2,20	14,00		7,70

Во втором этапе исследования были изучены способы крашения смесового трикотажа на основе натурального шелка и нитрона смесью катионных и прямых красителей. В таблице 4 представлены экспериментальные данные изучения зависимости интенсивности окраски от способа крашения исследуемого образца.

Таблица 4

Зависимость интенсивности окраски смесового трикотажа от способа крашения смесью катионных и прямых красителей

№	Методы крашения	Интенсивность окраски	
		Шелк	Нитрон
1	Крашение катионными красителями	22	34
2	Крашение прямыми красителями → промывка → Крашение катионными красителями → промывка	24	35

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3	Крашение прямыми красителями → упрочнение окраски → Крашение катионными красителями → промывка	22	21
4	Крашение катионными красителями → промывка → Крашение прямыми красителями → промывка	20	31
5	Крашение прямыми и катионными (3:7) красителями → упрочнение окраски	25	33
6	Крашение прямыми и катионными (3:7) красителями → промывка	30	37

Данными приведенными в таблице 4 установлено, что двухваннным способом крашения катионным и прямым красителей можно получить на смешанном текстильном материале состоящей из шелкового волокна и волокно нитрон однотонных цветов. Экспериментально показано, что при крашении текстильных материалов на основе натурального шелка и нитрона можно использовать только катионные красители для получения меланжевого эффекта, при этом получается цвета одинакового тона с разной интенсивностью.

REFERENCES

1. Irmatova, M., Nabiyeva, I., & Sharipova, N. (2023). A study of the process of printing patterns on mixed fabric. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 03059). EDP Sciences.
2. Патент IAP 04511 29.05.2012. Композиция для двухслойного трикотажа. Эргашев К.Э., Набиева И.А., Рафиков А.А.
3. Жерницин Ю.Л., Гуламов А.Э. Методическое указание по выполнению научно-исследовательских и лабораторных работ по испытанию продукции текстильного назначения. Т. 2007. 96 с.
4. Yangiboyev, I., & Qaldibayev, R. (2024). 5LP LINTER SAW CYLINDER. *Modern Science and Research*, 3(1), 1217-1221.
5. Панжиев, О. Э., Исаева, Р. М., & Исмаилова, Л. (2023). ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ВОЛОКНА КАК АСПЕКТ КОМФОРТА СВОЙСТВА ТКАНИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(3), 43-48.
6. Irmatova, M. B., Nabiyeva, I. A., & Sharipova, N. M. (2023). Dyeing of a Blended Fabric with a Continuous Method with Active and Dispersive Dye.

7. Sherkulova, N. R., & Davlatov, R. M. (2021). Investigation of the effect of the modification method on silk quality indicators. *Universum: Technical Sciences*, (10-4 (91)), 79-85.
8. Шодиев, Д. Т., Давлатов, Р. М., & Бердикул, И. (2022). ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 133-138.
9. Islamova, R. (2023). METHODS, STRUCTURE AND CONTENT OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF CREATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(12), 187-192.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH